

DESAIN OPTIMAL PONDASI MESIN BLOK TERTANAM AKIBAT BEBAN DINAMIS

Minson Simatupang¹, Sulha², Izzat Arif³

Civil Engineering Departmen, Faculty of Engineering, Halu Oleo University, Kendari-Indonesia^{1,2,3}

*minson.simatupang@uho.ac.id*¹

*sulha@uho.ac.id*²

*izzatarif969@gmail.com*³

ABSTRAK

Desain pondasi mesin berbeda dengan desain pondasi pada umumnya. Pondasi mesin selain menerima beban statis juga menerima beban dinamis yang berasal dari getaran mesin. Struktur pondasi mesin harus mampu menahan kedua beban tersebut tanpa mengalami kegagalan. Studi ini bertujuan untuk mendesain pondasi mesin tipe blok tertanam, bukan saja aman terhadap operasi mesin itu sendiri tetapi juga tidak mengganggu peralatan dan orang-orang di sekitarnya. Data yang digunakan adalah data mesin sesuai spesifikasi pabrik, data hasil penyelidikan tanah di lokasi pondasi akan dibangun menggunakan mesin bor tanah, dan data laboratorium hasil penyelidikan tanah yang dari lapangan. Data lapangan berupa data N-SPT, jenis tanah untuk tiap lapisan, dan muka air tanah. Desain dan analisis respon dinamis pondasi menggunakan metode *elastic half space*, dan untuk pemodelan penurunan tanah menggunakan software *plaxis*. Dengan menggunakan metode coba-coba diperoleh dimensi optimal pondasi mesin dengan panjang 4.6 m, lebar 2.5 m, tinggi 0.8 m, dan kedalaman pondasi tertanam 0.6 m. Dengan dimensi tersebut, pondasi rencana handal terhadap operasi mesin dengan tanpa gangguan terhadap lingkungan sekitar.

Kata kunci: Pondasi Mesin, Beban Statik Dan Dinamik, Penurunan

ABSTRACT

*Optimal Design of Embedded Block Machine Foundation due to Dinamic Load. Design of machine foundation is differed with design of other foundations in general. It retains not only static loads but also dynamic loads deriving from machine vibrations. The structure of the foundation must be able to support both of those loads without any failure. This study presents the optimal design of the embedded block machine foundation that it is not only safe to the operation of the machine itself but also it is not disturb the equipment or the people in the vicinity. The data used are the machine's data according to the factory specification, the soil investigation data at the foundation site obtained using a ground drilling machine, and laboratory data. Field data are as N-SPT data, soil type for each layer, and groundwater table. Desain and dynamic responses analysis of foundation used elastic half space method, and modeling of soil settlement used *plaxis* software. By using trial and error method, it is obtained optimal dimension of the machine foundation with a length of 4.6 m, 2.5 m wide, 0.8 m high, and 0.6 m embedded foundation depth. With these dimensions, proposed foundation is reliable against the machine operation without interferences to the surrounding environment.*

Key Words: Machine Foundation, Static and Dynamic Loads, Settlement

1. PENDAHULUAN

Pondasi mesin merupakan salah satu elemen penting dalam berbagai industri yang menggunakan mesin sebagai sumber energinya, seperti: industri pembangkit, industri baja, pabrik gula, industri pengolahan makanan dan minuman, dan sebagainya. Pondasi mesin merupakan struktur bawah yang berfungsi untuk meneruskan beban mesin di atasnya ke dalam lapisan tanah di bawahnya. Beban mesin dimaksud berupa berat sendiri mesin dan beban dinamis akibat beroperasinya mesin. Sehingga

menjadi sangat penting untuk memperhitungkan kedua jenis beban ini dalam perencanaan pondasi. Perencanaan pondasi harus memenuhi kaidah-kaidah yang ditetapkan sehingga mesin bisa beroperasi dengan baik. Kesalahan dalam perencanaan bisa mengakibatkan mesin bergetar tidak proporsional atau penurunan pondasi yang berlebihan yang akan merusak performa yang diharapkan (Chowdhury dan Dasgupta, 2009). Banyak faktor yang bisa mempengaruhi performa dari mesin, seperti:

propertis dinamis tanah yang mendukung pondasi, berat pondasi, vibrasi mesin, luas kontak area pondasi dengan tanah, tekanan statik tanah, dan magnitudo alami dari gaya tidak seimbang (Fattah et al., 2017). Prakash (1981) menyatakan bahwa pondasi mesin harus memenuhi kriteria desain berdasarkan beban statis maupun beban dinamis. Kriteria desain berdasarkan beban statis adalah sebagai berikut:

- pondasi harus aman terhadap keruntuhan geser.
- pondasi tidak boleh mengalami penurunan tanah yang berlebihan.

dan kriteria desain berdasarkan beban dinamis adalah:

- pondasi tidak boleh mengalami resonansi
- amplitudo getaran yang terjadi tidak boleh melebihi nilai yang diizinkan. Nilai izin tersebut, umumnya disyaratkan oleh pihak pembuat mesin.
- frekuensi alami dari sistem pondasi-mesin-tanah tidak boleh merupakan kelipatan bulat dari frekuensi operasi mesin. Hal ini ditujukan untuk menghindari resonansi harmonik yang lebih tinggi.
- getaran yang diakibatkan oleh mesin tidak boleh mengganggu ataupun memberi efek buruk terhadap orang dan peralatan di sekitarnya.

Secara alami, analisa dan desain pondasi mesin dengan mempertimbangkan beban dinamis menjadi begitu kompleks, seperti halnya ketidakseragaman lapisan tanah (Venkateswarlu et al., 2018). Sebagaimana diutarakan oleh Prakash (1981) bahwa target utama perencanaan pondasi yang dibebani beban dinamis bukan saja membatasi amplitudo yang akan mempengaruhi performa mesin tetapi juga tidak mengganggu orang dan peralatan disekitarnya. Penelitian ini mencoba mengadopsi semua faktor-faktor sebagai mana disebutkan di atas sehingga perencanaan pondasi mesin aman terhadap mesin itu sendiri dalam pengoperasiannya serta tidak mengganggu peralatan dan orang-orang yang ada disekitarnya.

1.1 Beban Dinamis

Perhitungan beban dinamis akibat osilasi di hitung menggunakan Persamaan 1 (Bhatia, 2008).

$$F_D = m_r \cdot e \cdot \omega^2 \quad (1)$$

dengan:

- F_D = beban dinamis total
- m_r = massa rotor (kg)
- e = eksentrisitas rotor (m)

= frekuensi mesin (rad/s)

Beban dinamis yang diteruskan kedalam tanah akan mengalami pengurangan karena adanya pondasi. Berikut rumus yang di gunakan untuk menghitung faktor beban dinamis yang disalurkan kedalam tanah.

$$Tr = \frac{\sqrt{1+4 \times D^2 \times \left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2}}{\sqrt{\left(1-\left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2\right)^2 + 4 \times D^2 \times \left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2}} \quad (2)$$

Keterangan:

Tr = faktor transmisi

D = rasio redaman

ω = frekuensi operasional mesin (rad/s)

ω_n = frekuensi alami pondasi (rad/s)

Sehingga besar beban yang di salurkan kedalam tanah menjadi.

$$F_T = Tr \times F_D \quad (3)$$

Amplitudo getaran dihitung dengan Persamaan 4 (Prakash dan Puri, 1988).

$$A = \frac{\left(\frac{F_D}{k_s}\right)}{\sqrt{\left(1-\left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2\right)^2 + 4 \times D^2 \times \left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2}} \quad (4)$$

1.2 Metode Elastic Half Space

Teori *elastic half-space* dapat digunakan untuk menganalisis respon dinamis fondasi mesin tertanam. Secara umum solusi yang ditawarkan menggunakan asumsi sebagai berikut (Prakash dan Puri, 1988).

- Fondasi bersifat rigid
- Fondasi berbentuk silindris
- Dasar fondasi terletak di atas material yang semi-infinite elastic half space
- Reaksi tanah dasar tidak bergantung pada kedalaman penanaman pondasi.
- Reaksi tanah samping dihasilkan oleh material elastik yang tidak bergantung pada tanah dasar.
- Terjadi ikatan yang kuat (*perfectly bonded*) antara bagian samping pondasi dengan tanah sekelilingnya.

Berikut rumus-rumus yang di gunakan dalam menentukan konstanta kekakuan (Tabel 1) dan konstanta redaman (Tabel 2). Deskripsi detail formula diperoleh dari Irsyam et al. (2008).

Tabel 1 Rumus-rumus Konstanta Kekakuan

Bentuk getaran	Konstanta kekakuan
Vertikal	$k_z = G \cdot r_{uz} \left(\bar{c}_{z1} + \frac{G_s}{G} \cdot \frac{h}{r_{uz}} \cdot \bar{s}_{z1} \right)$
Horizontal	$k_x = G \cdot r_{ux} \left(\bar{c}_{x1} + \frac{G_s}{G} \cdot \frac{h}{r_{ux}} \cdot \bar{s}_{x1} \right)$
Rocking	$k_{\theta} = G \cdot r_{\theta}^3 \left(\bar{c}_{\theta1} + \frac{G_s}{G} \cdot \frac{h}{r_{\theta}} \left(\bar{s}_{\theta1} + \frac{h^2}{3 r_{\theta}^2} \cdot \bar{s}_{x1} \right) \right)$
Torsional	$k_{\alpha} = G \cdot r_{\alpha}^3 \left(\bar{c}_{\alpha1} + \bar{s}_{\alpha1} \cdot \frac{G_s}{G} \cdot \frac{h}{r_{\alpha}} \right)$

Tabel 2 Rumus-rumus Konstanta Redaman

Bentuk getaran	Konstanta redaman
Vertikal	$C_z = r_{uz}^2 \cdot \sqrt{\rho G} \left(\bar{c}_{z1} + \frac{h}{r_{uz}} \cdot \sqrt{\frac{\rho_s G_s}{\rho G}} \cdot \bar{s}_{z1} \right)$
Horizontal	$C_x = \frac{G \times r_{ux}}{\omega} \left(\bar{c}_{x1} + \frac{G_s}{G} \cdot \frac{h}{r_{ux}} \cdot \bar{s}_{x1} \right)$
Rocking	$C_{\theta} = r_{\theta}^4 \cdot \sqrt{\rho \cdot G} \left(\bar{c}_{\theta1} + \frac{G_s}{G} \cdot \frac{h}{r_{\theta}} \left(\bar{s}_{\theta1} + \frac{h^2}{3 \cdot r_{\theta}^2} \bar{s}_{x1} \right) \right)$
Torsional	$C_{\alpha} = r_{\alpha}^4 \cdot \sqrt{\rho G} \left(\bar{c}_{\alpha1} + \bar{s}_{\alpha1} \cdot \frac{h}{r_{\alpha}} \cdot \sqrt{\frac{\rho_s G_s}{\rho G}} \right)$

Keterangan:

- k = konstanta kekakuan (kgf · m)
- C = konstanta redaman (kgf.m.s)
- G = modulus geser tanah (kPa)
- G_s = modulus geser tanah samping (kPa)
- ρ_s = massa jenis tanah samping (kg/m³)
- r_o = jari-jari ekuivalen (m)

Jari-jari ekuivalen dihitung dengan menggunakan formula seperti dalam Tabel 3.

Tabel 3 Jari-jari Ekuivalen

Bentuk Getaran	Jari-jari Ekuivalen
Vertikal	$r_{uz} = \sqrt{\frac{a \cdot b}{\pi}}$
Horizontal	$r_{ux} = \sqrt{\frac{a \cdot b}{\pi}}$
Rocking	$r_{\theta} = \left(\frac{a^3 \cdot b}{3\pi} \right)^{\frac{1}{4}}$
Torsional	$r_{\alpha} = \left(\frac{a (a^2 + b^2)}{6\pi} \right)^{\frac{1}{4}}$

a, b = dimensi pondasi (m)

$\bar{c}_{z1}, \bar{c}_{\theta1}, \bar{c}_{x1}, \bar{c}_{\alpha1}, \bar{s}_{z1}, \bar{s}_{x1}, \bar{s}_{\theta1}, \bar{s}_{\alpha1}$ = nilai parameter kekakuan dan redaman dapat dilihat pada Tabel 4.

Untuk frekuensi alami/natural rumus yang di gunakan adalah sebagai berikut.

$$F_n = \frac{1}{2\pi} \times \sqrt{\frac{k \times g}{W_t}} \quad (5)$$

Sedangkan rumus untuk rasio redaman adalah sebagai berikut.

$$D = \frac{C}{\sqrt{k \times \left(\frac{W_t}{g} \right)}} \quad (6)$$

- D = rasio redaman
- C = konstanta redaman (kgf.m.s)
- g = percepatan gravitasi bumi (m/s²)
- W_{total} = berat pondasi mesin (kN/kgf)

2 METODE PENELITIAN

Sebelum analisa dan desain pondasi, terlebih dahulu dilakukan pengumpulan data mesin dan data tanah dari lokasi pondasi akan dibangun. Pengecekan terhadap persyaratan-persyaratan operasional mesin

kemudian dilakukan untuk memastikan kehandalan desain. Sehingga diperoleh sebuah desain pondasi yang paling optimal baik dari segi performa mesin

maupun kehandalan pondasi. Diagram alur penelitian ditunjukkan pada Gambar 1.

Tabel 4 Nilai Parameter Kekakuan dan Redaman (Irsyam et al., 2008)

Jenis Tanah		\bar{C}_{z1}	\bar{C}_{z2}	$\bar{C}_{\theta 1}$	$\bar{C}_{\theta 2}$	\bar{C}_{x1}	\bar{C}_{x2}	\bar{S}_{z1}	\bar{S}_{z2}	$\bar{S}_{\theta 1}$	$\bar{S}_{\theta 2}$	\bar{S}_{x1}	\bar{S}_{x2}
Samping	Dasar												
Lempung	Lempung	7.5	6.8	4.3	0.7	5.1	3.2	2.7	6.7	2.5	1.8	4.1	10.6
Lempung	Pasir	5.2	5	3.3	0.5	4.7	2.8	2.7	6.7	2.5	1.8	4.1	10.6
Pasir	Lempung	7.5	6.8	4.3	0.7	5.1	3.2	2.7	6.7	2.5	1.8	4.0	9.1
Pasir	Pasir	5.2	5	3.3	0.5	4.7	2.8	2.7	6.7	2.5	1.8	4.0	9.1

Gambar 1 Alur Penelitian

2.1 Data Tanah

Data tanah yang digunakan pada penelitian ini adalah data yang diperoleh dari penyelidikan tanah di lapangan dengan mesin bor tanah, dan pengujian di laboratorium. Data tanah ini akan digunakan untuk perhitungan daya dukung tanah, konstanta kekakuan, damping pada analisa dinamis, dan penurunan pondasi, Data parameter tanah dapat dilihat pada Tabel 5 dan Gambar 4.

Gambar 4(a) menunjukkan jenis tanah untuk tiap lapisan dan nilai N-SPT pada setiap kedalaman hasil penyelidikan lapangan, dan Gambar 4(b) berupa parameter tanah hasil penyelidikan laboratorium.

Tabel 5 Nilai Modulus Geser Tanah (Bowles, 1993)

Bahan	Ksi	MPa
Pasir kuarsa padat bersih	1.8-3	12-20
Pasir halus seperti mika	2.3	16
Pasir berlin (e= 0.53)	2.5-3.5	17-24
Pasir tanah liat	1.5	10
Pasir-kerikil padat	10 ⁺	70 ⁺
Lempung berlumpur lunak basah	1.3-2	9-15
Lempung berlumpur lunak kering	2.5-3	17-21
Lempung berlumpur kering	4-5	25-35
Lempung sedang	2-4	12-30
Lempung berpasir	2-4	12-30

2.2 Data Mesin

Data mesin yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari situs <https://rewaonline.org/wp-content/uploads/2016/02/Lower-Reedy-Standby-power-Attachment-A.pdf> diakses tanggal 5 April 2018, sebagai berikut.

- Berat Mesin : 6663 kgf
- Massa rotor : 955 kg
- Massa stator : 1445 kg
- h-rotasi : 0.628 m

- e. Motor Speed : 1800 rpm
- f. Panjang Mesin : 4.348 m
- g. Lebar Mesin : 2.011 m
- h. Tinggi Mesin : 2.174 m

3 HASIL DAN PEMBAHASAN

Dengan memperhitungkan faktor keamanan pondasi/mesin dan daya dukung tanah, dengan cara coba-coba diperoleh dimensi pondasi sebagai berikut:

- a. panjang pondasi (L) = 4.6 m
- b. lebar pondasi (B) = 2.5 m
- c. tinggi pondasi (t) = 0.8 m
- d. pondasi tertanam (D_f) = 0.6 m

Dengan menggunakan Persamaan 1 diperoleh beban dinamis seperti ditampilkan pada Gambar 2.

Gambar 2 Beban Dinamis Saat Mesin Beroperasi

Grafik tersebut dengan jelas menunjukkan bahwa beban dinamis meningkat seiring dengan peningkatan frekuensi operasi mesin. Kecenderungan yang sama untuk berbagai variasi sudut eksentrisitas telah dilaporkan oleh Venkateswarlu et al. (2018) dalam penelitiannya terhadap pondasi mesin yang diperkuat dengan geogrid dan geocell. Hasilnya menunjukkan bahwa beban dinamis meningkat seiring dengan peningkatan sudut eksentrisitas.

3.1 Analisis Respon Dinamis Pondasi Mesin

Parameter respon dinamis dengan getaran vertical, horizontal, dan rocking dalam tulisan ini dihitung

dengan menggunakan metode *elastic half space*. Parameter-parameter tersebut diperoleh dengan menggunakan persamaan-persamaan sebagaimana telah dituliskan sebelumnya dan ditabulasikan seperti ditunjukkan pada Tabel 6, 7, dan 8 secara berurutan.

Tabel 6 Parameter Dinamis dengan Getaran Vertikal

No	Parameter	Perhitungan Vertikal (z)	Ket
1	Beban dinamis (kN)	0.862	
2	Konstanta kekakuan (kgf/m)	48852920.414	
3	Konstanta redaman (kgf.s/m)	705873.61	
4	Rasio redaman	0.926	
5	Frekuensi alami (rad/s)	128.159	
6	Ampitudo getaran (mm)	0.0006074434	
7	Rasio resonansi	1.471	ok
8	Faktor Magnifikasi getaran	0.338	
9	Faktor transmisi	0.994	
10	Gaya yg ditransmisikan (kN)	0.857	

sumber: hasil perhitungan

Gambar 3 Amplitudo Getaran Vertikal

Gambar 3 menunjukkan bahwa amplitudo getaran vertical semakin besar seiring dengan peningkatan frekuensi operasi mesin dan cenderung mulai berkurang pada frekuensi kisaran 20-30 Hz.

(b)

Gambar 4 Data Parameter Tanah

Tabel 7. Parameter Dinamis dengan Getaran Horizontal

No	Parameter	Perhitungan Horizontal (x)	Ket
1	Beban dinamis (kN)	0.862	
2	Konstanta kekakuan (kgf/m)	37375533.392	
3	Konstanta redaman (kgf.s/m)	202580.977	
4	Rasio redaman	0.304	
5	Frekuensi alami (rad/s)	112.098	
6	Ampitudo getaran (mm)	0.0011230852	
7	Rasio resonansi	1.682	ok
8	Faktor Magnifikasi getaran	0.478	
9	Faktor transmisi	0.839	
10	Gaya yg ditransmisikan (kN)	0.723	

sumber: hasil perhitungan

Tabel 8. Parameter Dinamis dengan Getaran Rocking

No	Parameter	Perhitungan Rocking (x)	Ket
1	Beban dinamis (kN.m)	0.541	
2	Konstanta kekakuan (kgf/m)	73589576.833	
3	Konstanta redaman (kgf.s.m)	227685.077	
4	Rasio redaman	0.163	
5	Frekuensi alami (rad/s)	105.375	
6	Ampitudo getaran (mm)	0.000000329502462	
7	Rasio resonansi	1.789	ok.
8	Faktor Magnifikasi getaran	0.439	
9	Faktor transmisi	0.639	
10	Gaya yg ditransmisikan (kN)	0.346	

sumber: hasil perhitungan

Gambar 5 Amplitudo Getaran Horizontal

Pada grafik amplitudo getaran horizontal seperti ditunjukkan pada Gambar 5 terlihat bahwa amplitudo getaran semakin besar saat kecepatan operasi mesin bertambah dari 5 Hz sampai dengan 20 Hz dan cenderung menurun pada kecepatan putaran mesin 30 Hz.

Gambar 6 Amplitudo Getaran Rocking Murni

Gambar 6 menunjukkan bahwa amplitudo getaran meningkat pada saat kecepatan operasi mesin bertambah dari 5 Hz sampai dengan 20 Hz, dan cenderung mengalami penurunan pada kecepatan putaran mesin di atasnya. Amplitudo getaran vertical, horizontal, dan rocking hasil penelitian ini menunjukkan kecenderungan yang sama dengan penelitian-penelitian terdahulu (Baidya dan Mandal, 2006; Darshyamkar et al., 2017; Mandal et al., 2012; Pradhan et al., 2008; Venkateswarlu et al., 2018). Disamping itu amplitude getaran maksimum yang

menunjukkan terjadinya resonansi berada pada kisaran frekuensi operasi mesin 20-30 Hz. Kejadian yang sama telah dilaporkan oleh Venkateswarlu et al. (2018). Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa frekuensi resonansi terjadi pada kisaran 23 Hz dan 26 Hz.

3.2 Pengecekan Amplitudo

Berdasarkan data-data di atas diperoleh nilai amplitudo horizontal dan vertical. Amplitudo arah vertical adalah: 0.0010193215 mm = 0.0000401308 in, dan arah horizontal: 0.00132998 mm = 0.00005236 in. Bila dicek persyaratannya menggunakan grafik Richart, F. E. (1962) maka di peroleh hasil sebagai berikut:

Gambar 7. Amplitudo Izin untuk Getaran Vertikal (Richart, F. E., 1962).

Arah vertikal: dengan menggunakan grafik pada Gambar 7, diperoleh amplitudo vertikal terletak pada kategori “not noticeable to persons”. Persyaratan maksimal amplitudo vertikal pondasi mesin adalah “Troublesome to Persons”, maka besar amplitude vertikal memenuhi persyaratan keamanan. Arah horizontal: pengecekan diperoleh dengan menggunakan Tabel 9, dimana kecepatan amplitudonya: $0.009869893 \frac{in}{s}$.

Tabel 9 Kriteria Kecepatan Amplitudo Horizontal (Baxter dan Bernhard, 1967)

Horizontal Peak Velocity (in./sec)	Machine Operation
< 0.005	Extremely smooth
0.005-0.010	Very smooth
0.010-0.020	Smooth
0.020-0.040	Very good
0.040-0.080	Good
0.080-0.160	Fair
0.160-0.315	Slightly rough
0.315-0.630	rough
> 0.630	Very rough

Berdasarkan data pada Tabel 9 terlihat amplitudo horizontalnya masuk batasan “very smooth”. Persyaratan maksimum kecepatan amplitudo horizontal adalah batasan “good”, maka besar amplitudo horizontal memenuhi persyaratan keamanan.

3.3 Perhitungan Daya Dukung Tanah

Daya dukung tanah dihitung dengan menggunakan data N-SPT pada kedalaman $D_f = 60$ cm sesuai dengan kedalaman blok pondasi yang tertanam, yaitu:

$$N_{SPT} = 10$$

$$\text{Faktor kedalaman: } k_d = (1 + 0,33D_f/B) = 1.079$$

$$\text{Kapasitas dukung ijin netto: } q_a = 12.5 N \left(\frac{B+U.S}{B} \right) \cdot k_d$$

$$q_a = 169.219 \frac{k}{m^2}$$

Maka besarnya daya dukung tanah yang di izinkan adalah:

$$50\%q_a = 84.609 \frac{k}{m^2}, \text{ dan } 75\%q_a = 126.914 \frac{k}{m^2}$$

sedangkan tegangan statis di peroleh:

$$\sigma_s = 16.026 \frac{k}{m^2}, \text{ dan}$$

tegangan statis + dinamis di peroleh sebesar

$$\sigma_{s+dl} = 16.101 \frac{kN}{m^2}$$

Berdasarkan kriteria tegangan ijin tanah, persyaratan daya dukung statis untuk keruntuhan geser tanah

adalah lebih kecil dari 50% daya dukung tanah atau untuk daya dukung statis+dinamis adalah lebih kecil dari 75% daya dukung ijin tanah (Arya et al., 1984). Dengan memperhatikan data-data di atas maka persyaratan keamanan pondasi mesin terpenuhi.

3.4 Perhitungan Penurunan Pondasi

Penurunan pondasi mesin dihitung menggunakan program plaxis 2D, berikut hasil penurunan pondasi akibat beban statis.

Gambar 8. Hasil Penurunan Pondasi dengan Tegangan Statis

Dari hasil analisis menggunakan plaxis di peroleh penurunan total pondasi mesin akibat tegangan statis (extreme total displacement) sebesar 11.48 mm yang berarti penurunan masih masuk dalam batas, dan tidak berpengaruh besar terhadap pondasi mesin. Sedangkan penurunan pondasi mesin akibat beban dinamis diperoleh sebesar 11.58 mm.

Gambar 9. Hasil Penurunan Pondasi dengan Beban Dinamis

Gambar 10. Penurunan Pondasi di Beberapa Titik Tinjauan

Kemudian penurunan pondasi ditinjau beberapa titik seperti pada Gambar 10 dengan mengambil titik C (tengah pondasi) sebagai titik pusat tinjauan. Sebelah kanan pondasi terdapat titik B yang terletak pada jarak 1.25 m, titik D terletak pada jarak 1.46 m, titik E terletak pada jarak 1.89 m, dan titik I terletak pada jarak 2.53 m dari titik pusat tinjauan (titik C). Sedangkan pada sebelah kiri pondasi terdapat titik A, F, G, dan H yang masing-masing terletak pada jarak 1.25 m, 1.46 m, 1.89 m, dan 2.53 m dari titik pusat tinjauan (titik C). Gambar 11 dan 12 menunjukkan hasil penurunan pondasi akibat beban statis dan dinamis.

Penurunan maksimum terjadi tepat di bawah pondasi, meskipun ada perbedaan antara ujung kiri dan kanan pondasi. Hal ini kemungkinan besar disebabkan oleh ketidaksimetrisan mesin. Penurunan ini kemudian mengecil dengan semakin jauhnya jarak titik tinjau dari ujung pondasi ke arah kiri dan kanan. Penurunan di bawah pondasi kelihatannya tidak linier (membentuk kurva). Bentuk kurva dari penurunan pondasi telah dilaporkan oleh Venkateswarlu et al. (2018) dalam penelitiannya terhadap penurunan pondasi mesin yang diperkuat dengan geogrid dan geocell. Kurvatur penurunan pondasi ini menunjukkan sifat elastis dari pondasi yang direncanakan. Sebagaimana disebutkan oleh Hetenyi (1946) bahwa untuk medium pendukung elastis berlaku hukum Hooke. Dalam hal ini, gaya reaksi di setiap titik pada pondasi sebanding dengan penurunan pondasi yang terjadi pada titik tersebut (pondasi Winkler).

Gambar 11. Penurunan Pondasi Mesin Akibat Beban Statis

Gambar 12. Penurunan Pondasi Mesin Akibat Beban Dinamis

4 KESIMPULAN

Dimensi pondasi mesin blok tertanam yang diusulkan yaitu panjang 4.6 m, lebar 2.5 m, tebal 0.8 m, dan kedalaman pondasi yang tertanam sebesar 0.6 m, dapat diterima sesuai persyaratan. Sehingga dapat di simpulkan bahwa pondasi mesin yang direncanakan mampu menahan beban statis dan dinamis bersamaan, dan tidak mengganggu manusia, lingkungan, dan peralatan yang berada di sekitarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arya, S.C., O'Neil, M.W., Pincus, G., 1984. Design of Structures Foundations for Vibrating Machines, Fourth. ed. Gulf Publishing Company, Houston, Texas.
- Baidya, D.K., Mandal, A., 2006. Dynamic Response of Footing Resting on a Layered Soil System. West Indian J. Eng. 28, 65–79.
- Baxter, R.L., Bernhard, D.L., 1967. Vibration Tolerances for Industry, in: ASME Paper 67-PEM-14, Plant Engineering and Maintenance Engineer. Detroit, Michigan.
- Bhatia, K.G., 2008. Foundation for Industrial Machines: Handbook for Practising Engineers. D-CAD Publishers, New Delhi.
- Bowles, J.E., 1993. Analisa dan Desain Pondasi, Jilid 2, keempat. ed. Erlangga, Jakarta-Indonesia.
- Chowdhury, I., Dasgupta, S.P., 2009. Dynamics of Structure and Foundation: A Unified Approach. CRC Press/Balkema.
- Darshyamkar, R., Kumar, A., Manna, B., 2017. Investigation of Block Foundations Resting on Soil-Rock and Rock-Rock Media under Coupled Vibrations. J. Rock Mech. Geotech. Eng. 9, 305–317. <https://doi.org/10.1016/j.jrmge.2016.09.006>
- Fattah, M.Y., Al-Mosawi, M.J., Al-Americ, A.F.I., 2017. Stresses and Pore Water Pressure Induced by Machine Foundation on Saturated Sand. Ocean Eng. 146, 268–281. <https://doi.org/10.1016/j.oceaneng.2017.09.055>
- Hetenyi, M., 1946. Beams on Elastic Foundation: Theory with Applications in the Fields of Civil and Mechanical Engineering. The University of Michigan Press, Ann Arbor.
- Irsyam, M., Sahadewa, A., Darjanto, H., 2008. Dinamika Tanah dan Pondasi Mesin. ITB press, Bandung-Indonesia.
- Mandal, A., Baidya, D.K., Roy, D., 2012. Dynamic Response of the Foundations Resting on a Two-layered Soil Underlain by a Rigid Layer Dynamic Response of the Foundations Resting on a Two-layered Soil Underlain by a Rigid Layer. Geotech. Geol. Eng. 30, 775–786. <https://doi.org/10.1007/s10706-012-9497-2>
- Pradhan, P.K., Mandal, A., Baidya, D.K., Ghosh, D.P., 2008. Dynamic Response of Machine Foundation on Layered Soil: Cone Model Versus Experiments. Geotech. Geol. Eng. 26, 453–468. <https://doi.org/10.1007/s10706-008->

9181-8

- Prakash, S., 1981. Soil Dynamics. McGraw-Hill, Inc.
- Prakash, S., Puri, V.K., 1988. Foundations for Machines : Analysis and Design. John Wiley & Sons, Inc., United State of America.
- Richart, F. E., J., 1962. Foundations Vibrations. Trans. Am. Soc. Civ. Eng. 127, 863–897.
- Venkateswarlu, H., Ujjawal, K.N., Hegde, A., 2018. Laboratory and Numerical Investigation of Machine Foundations Reinforced with Geogrids and Geocells. Geotext. Geomembranes 46, 882–896. <https://doi.org/10.1016/j.geotexmem.2018.08.006>